

MOSH NAVLARINING TASHQI MUHITNING STRESS OMILLARIGA-QURG'OQCHILIKKA CHIDAMLIGINI BAHOLASH

¹Aliyarov Muhiddin Absamatovich, ²Abdullaev Fayzulla Habibullaevich, ³Alikulov Safar
Menglikulovich

¹izlanuvchi, O'GRITI, ²q/x.f.n., k.i.x., DO'QIICHM, ³q/x.f.d., prof., O'GRITI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14016771>

Annotatsiya. Maqolada «Barqaror» va «Durdona» mosh (*Vigna radiata* (L.) R.Wilczek) navlarining atrof-muhitning stress omillariga, ya'ni qurg'oqchilikka chidamliligini o'rganish natijalari muhokama qilinadi. Ishning maqsadi qurg'oqchilik va yarim qurg'oqchil hududlarda ekinlar hosildorligini cheklovchi asosiy omillardan biri bo'lgan qurg'oqchilik ta'sirida mosh navlarining moslashish qobiliyatini baholashdan iborat. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, moshning «Barkaror» navi «Durdona» naviga nisbatan qurg'oqchilikka chidamliligini nisbatan yuqori bo'lganligi qayd etildi, bu o'z o'rinda tuproq qurg'oqchiligi yuqori bo'lgan sharoitlarda yetishtirish uchun tavsiya etish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: mosh, nav, baholash, stress omillar, tashqi muhit, qurg'oqchilikka chidamlilik, o'simliklar moslashuvi, biotik stresslar, iqlim sharoitlari.

Аннотация. В статье рассматриваются результаты исследования устойчивости сортов маша (*Vigna radiata* (L.) R.Wilczek) «Barkaror» и «Durdona» к стрессовым факторам внешней среды, с акцентом на засухоустойчивость. Цель работы заключалась в оценке адаптационных возможностей сортов маша при воздействии засухи, который является одним из ключевых факторов, ограничивающих урожайность сельскохозяйственных культур в засушливых и полузасушливых районах. Результаты экспериментов показали, что сорт маша «Barkaror» обладают повышенной засухоустойчивостью по сравнению к сорту «Durdona», что позволяет рекомендовать их для выращивания в условиях высокой уровню засухи почв.

Ключевые слова: маш, сорт, оценка, стрессовые факторы, внешняя среда, солеустойчивость, адаптация растений, биотические стрессы, климатические условия.

Annotation. The article discusses the results of a study of the resistance of mung-bean cultivars (*Vigna radiata* (L.) R.Wilczek) «Barkaror» and «Durdona» to stress factors of the external environment, with an emphasis on drought resistance. The aim of the work was to assess the adaptive capacity of mung-bean cultivars when exposed to salt stress, which is one of the key factors limiting the yield of agricultural crops in arid and semi-arid regions. The results of the experiments showed that the mung-bean cultivar «Barkaror» has increased drought resistance compared to the cultivar «Durdona», which allows us to recommend them for cultivation in conditions of high soil drought.

Key words: mung-bean, cultivar, evaluation, stress factors, external environment, drought resistance, plant adaptation, biotic stress, climatic conditions.

Kirish

Mosh (*Vigna radiata* (L.) R.Wilczek) o'zining ozuqaviy qiymati va yuqori hosildorligi bilan O'zbekistonda yetishtiriladigan qimmatli dukkakli ekinlardan biridir. O'zgaruvchan iqlim va tuproq degradatsiyasining kuchayishi sharoitida ekinlarning ekologik stress omillariga chidamliligi muammosi alohida ahamiyatga ega. Mamlakatimiz qishloq xo'jaligining

rivojlanishiga ta'sir etuvchi eng dolzarb omillardan biri tuproqning sho'rlanishi hisoblanadi. O'simliklarning tuproq sho'rlanishga chidamliligi noqulay sharoitlarga moslasha oladigan navlarni baholash va tanlash uchun muhim ko'rsatkichga aylanmoqda.

O'zbekistonda ham tabiiy, ham antropogen omillar ta'sirida yuzaga kelgan tuproqning sho'rlanishi mamlakatda qishloq xo'jaligi hosildorligini jiddiy cheklaydi. Mosh o'simligi tuproq sho'riga sezgir ekin bo'lib, sho'rlanish sharoitida barqaror hosilni ta'minlaydigan chidamli tizmalarni aniqlash uchun uning navlarini har tomonlama o'rganishni talab qiladi.

Tadqiqot maqsadi. Ushbu ishning maqsadi turli xil mosh navlarining qurg'oqchilikka chidamliligini baholash, shuningdek, qurg'oqchil tuproq sharoitlari yuqori bo'lgan hududlarda yetishtirish uchun eng istiqbolli navlarni aniqlashdan iboratdir.

Tadqiqot materiali va uslublari. Izlanishlar davomida «Durдона» va «Barqaror» mosh navlarining tashqi muhitning stress omillariga, jumladan qurg'oqchilikka chidamlilik xususiyatini o'rganish bo'yicha laboratoriya sharoitida tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqotlarda qurg'oqchilikka chidamlilik xususiyatini o'rganish uchun saxaroza moddasining 10,0% va 17,5%li eritmalaridan foydalanildi. Tadqiqotlar davomida quyidagi ko'rsatkichlari qayd etildi: urug' unuvchanligi, urug'ning yollanma ildizlar soni, asosiy ildiz uzunligi hamda poy uzunligi.

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot davomida moshning «Durдона» va «Barqaror» navlari qurg'oqchilikka chidamlilik xususiyati laboratoriya sharoitida baholandi. Olib borilgan tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, mosh navlari qurg'oqchilikka chidamlilik qobiliyati bilan sezilarli darajada farq qilish aniqlandi (*1-rasm*).

Rasm 5. Mosh navlarining qurg'oqchilikka chidamlilik bo'yicha ko'rsatkichlari

Urug' unuvchanligi belgisi bo'yicha olib borilgan laboratoriya tahlillari natijasida mosh navlarining nazorat variantlarida 100,0%ni tashkil etdi. Saxarozaning 10,0%li saxaroza eritmasida «Barqaror» navida urug' unuvchanligi 97,8%ni, «Durдона» navida esa 94,7%ni tashkil etdi. Ushbu belgining 17,5%li eritmasida urug' unuvchanlik muvofiq ravishda 81,5% va 74,7% ko'rsatkichlari qayd etildi.

Urug'ning yollanma ildizlar soni nazorat variantlarida- «Barqaror» navida 24,4 dona, «Durдона» navida esa 21,8 donani tashkil etdi. Saxarozaning 10,0%li eritmasida «Barqaror» navida 24,0 dona, «Durдона» navida 17,5 dona miqdorni namoyon qildi. Saxarozaning 17,5%li eritmasida yollanma ildizlar soni «Barqaror» navida 22,6 dona, 9,1 donani tashkil etdi.

Asosiy ildiz uzunligi belgisi bo'yicha olingan ma'lumotlarga ko'ra nazorat variantlarida «Barqaror» navida 50,1 mm va «Durдона» navida- 44,6 mm ni tashkil etgan bo'lsa, 10,0%li saxaroza eritmasida bu belgi «Barqaror» navida 49,9 mm, «Durдона» navida esa 28,7 mm miqdor

qayd etildi. Saxarozaning 17,5%li eritmasida ildiz uzunligi «Barqaror» navida 50,5 mm va «Durдона» navida- 20,5 mm ko'rsatgichlar aniqlandi.

Poya uzunligi bo'yicha tadqiqotlarda nazorat variantlarida «Barqaror» navida 53,8 mm, «Durдона» navida- 43,4 mm ko'rsatgich qayd etildi. Saxarozaning 10,0%li eritmasida «Barqaror» navida 53,0 mm, «Durдона» navida 30,2 mm miqdorni namoyon qildi. Saxarozaning 17,5%li eritmasida yollanma ildizlar soni «Barqaror» navida 51,6 mm, «Durдона» navida esa 22,2 mm ni tashkil etdi.

Olingan tadqiqot natijalariga ko'ra moshning «Barqaror» navi standart «Durдона» naviga nisbatan qurg'oqchilikka chidamliroq ekanligi aniqlandi.

Xulosa

Olib borilgan fiziologik tadqiqot natijalariga ko'ra, o'rganilgan moshning «Barqaror» va «Durдона» navlarining tashqi muhitning stress omillariga, ya'ni qurg'oqchilikka chidamlilik xususiyati bo'yicha «Barqaror» navi standart «Durдона» naviga nisbatan chidamli ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Аликулов С.М., Абдуллаев Ф.Х., Широкова Ю.И., Мансуров Х.Г. Внедрение нового сорта маша «Баркарор» при использовании интегрированных инновационных технологий управления земельно-водными ресурсами. // Значение богарного земледелия, научная основа инновационных агротехнологий и его развития: Мат. меж. науч.-практ. конф., посв. 110-лет. НИИБЗ.- 19 мая 2023 г.- Галлярал, 2023.- С. 191-194.
2. Мавлянова Р.Ф., Абдуллаев Ф.Х., Мансуров Х.Г. Агротехнология выращивания новых интенсивных сортов маша. // Ж.: Сельскохозяйственные технологии.- Екатеринбург, 2020.- Вып. 2.- № 1.- С. 1-7.- ISSN: 2658-4018.- DOI: 10.35599/agritech/02.01.01
3. Мансуров Х.Г., Мавлянова Р.Ф., Абдуллаев Ф.Х. Новые сорта маша (*Vigna radiata* (L.) Wilczek). // Основные, малораспространенные и нетрадиционные виды растений- от изучения к внедрению: Мат. IV меж.науч.-практ.конф. (в рамках V науч. форума «Неделя науки в Крутах- 2020», 12 марта 2020 г., с. Круты, Черниговская обл., Украина).- В 4-х томах.- Т. 2.- С. 93-97.
4. Мавлянова Р.Ф., Абдуллаев Ф.Х., Мансуров Х.Г. Новые сорта маша, созданные на основе мирового генофонда Всемирного Центра Овощеводства. // Аграрная наука-сельскому хозяйству: Мат. XV меж.науч.-практ. конф.- 12-13 марта 2020 г.- Барнаул, 2020.- С. 261-263.
5. Мавлянова Р.Ф., Абдуллаев Ф.Х., Мансуров Х.Г. Агробиологическое изучение мировой коллекции маша (*Vigna radiata* (L.) Wilczek) и выделение перспективных образцов для селекции. // Наука и инновации: Мат. меж. науч. конф.- С. 501-503.- https://www.doi.org/10.36522/Science_and_innovation.- ISBN 978-9943-6735-2-6.
6. Мансуров Х.Г., Абдуллаев Ф.Х. Агробиологическое изучение мировой коллекции маша (*Vigna radiata* (L.) Wilczek) и выделение перспективных образцов для селекции. // Основные, малораспространенные и нетрадиционные виды растений- от изучения к внедрению (с/х и биол. науки): Мат. V меж. науч.-практ. конф.- 11 марта 2021 г.- В IV-х томах.- Том III.- С. 83-86.
7. Мансуров Х.Г., Абдуллаев Ф.Х. Использование мировой коллекции генетических ресурсов маша (*Vigna radiata* (L.) Wilczek). // Приоритеты агропромышленного комплекса: научная дискуссия: Мат. меж. науч.-практ. конф., посв. 30-лет. незав. РК.-

НАО «Сев.-Каз. Унив. им. М.Козыбаева.- 19 марта 2021 г.- Петропавловск: СКУ М.Козыбаева, 2021.- С. 152-155.- ISBN 978-601-223-388-9.

8. Алияров М.А., Аликулов С.М., Абдуллаев Ф.Х. Мошнинг «Барқарор» янги навини етиштириш агротехнологияси. // Oziq-ovqat havfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligi ekinlarining genetik resurslaridan unumli foydalanish hamda yetishtirishning zamonaviy ilg'or texnologiyalarini qo'llash istiqbollari: Xalq. il.-texn. anjuman to'p.- 1-qism.- 2024 yil 10-11 may.- Qarshi, 2024.- B. 33-37.
9. Аликулов С.М., Широкаова Ю.И., Абдуллаев Ф.Х., Палуашова Г.К., Алияров М.А. Инновацион технологиялардан фойдаланган ҳолда Фарғона вилояти шўрланган тупроқлар шароитида мош етиштириш. // Oziq-ovqat havfsizligini ta'minlashda qishloq xo'jaligi ekinlarining genetik resurslaridan unumli foydalanish hamda yetishtirishning zamonaviy ilg'or texnologiyalarini qo'llash istiqbollari: Xalq. il.-texn. anjuman to'p.- 2-qism.- 2024 yil 10-11 may.- Qarshi, 2024.- B. 31-36.